

BACKWARD DESIGN MODELI ASOSIDA O'QUV JARAYONINI TIZIMLI LOYIHALASHNING METODIK ASOSLARI

Allamova Shoxista Shavkat qizi

TIPI, p.f.f.d(PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim amaliyotida keng qo'llaniladigan loyihalash modeli — Backward Designning nazariy asoslari, strukturaviy xususiyatlari hamda u orqali o'quv jarayonini tizimli va samarali loyihalash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Backward Design modeli o'qitishni natijalardan kelib chiqib “orqaga qarab” rejalashtirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: Backward Design, o'quv jarayonini loyihalash, o'qitish strategiyasi, pedagogik modellar.

XXI asrda ta'lim tizimi jadal o'zgarish jarayonini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning kirib kelishi ta'limni yangicha mazmunda tashkil etishni taqozo qilmoqda. Bu esa o'quv jarayonini rejalashtirish va boshqarishda an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, ilmiy asoslangan metodologik loyihalash tizimlariga e'tibor qaratishni taqozo qilmoqda. Shunday sharoitda o'qituvchi faqat mazmun yetkazuvchi emas, balki ta'lim strategiyasini loyihalovchi ham bo'lishi talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan, natijadorlikni o'lchay oladigan va baholash jarayoni bilan uzviy bog'langan loyihalash yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, bir tomondan, o'qituvchiga o'quv faoliyatini tizimli rejalashtirish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, o'quvchilarda chuqur tushunish va amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik amaliyotda ta'lim jarayonini loyihalashda keng qo'llaniladigan asosiy model — Grant Wiggins va Jay McTighe tomonidan ishlab chiqilgan Backward Design (Orqaga loyihalash) modelidir. Mazkur yondashuv o'qituvchini darsni “qadam-baqadam” rejalashtirishdan ko'ra, avvalo yakuniy maqsadni aniqlab, so'ngra shu maqsadga eltuvchi ta'lim faoliyatini izchil tashkil etishga yo'naltiradi.

Boshqacha aytganda, Backward Design modeli o'qituvchini “Biz dars oxirida talabadan nimani kutamiz?” degan savoldan boshlashga undaydi. Dars yoki kursning ma'lum bir bo'limi yakunida talaba qanday bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni egallashi kerakligi aniq belgilab olinadi. Bu bosqichda “Talaba kursning ushbu qismini

tugatgandan so‘ng nimani biladi, nimalarni tushunadi va nima qila oladi?” degan asosiy savol markazga olinadi[1, 15-24].

Ta’lim maqsadlari shunday tarzda shakllantiriladiki, ular o‘quv natijalarini o‘lchash imkonini beradi va har bir faoliyat natijaviylik mezonlariga asoslanadi. Shu sababli o‘quv maqsadlari talaba faoliyatiga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim va ko‘pincha “**Talaba ...**” degan so‘z birikmasidan boshlanadi[2,12-15].

Shu tarzda Backward Design modeli o‘qituvchining darsni **yakuniy natijaga qarab orqadan oldinga loyihalash** ko‘nikmasini shakllantiradi. Bu yondashuv o‘qitish jarayonini maqsad, baholash va o‘quv faoliyatining mantiqan bog‘langan tizimiga aylantiradi hamda talaba chuqur tushunishiga yo‘naltirilgan ta’limni ta’minlaydi .

Shunday qilib, ta’lim jarayonini samarali tashkil etishda o‘qituvchi nafaqat mazmunni yetkazuvchi, balki maqsad, natija va baholash o‘rtasidagi mantiqiy bog‘liqlikni shakllantiruvchi dizayner sifatida qaraladi. “**Orqaga qarab loyihalash**” (**Backward Design**) modeli aynan shu tamoyilga asoslanadi — ya’ni, o‘qituvchi dastlab kutilayotgan natijalarni aniqlaydi, so‘ng bu natijalarga erishishni o‘lchaydigan baholash mezonlarini ishlab chiqadi va nihoyat, shu mezonlarga mos o‘quv faoliyatlarini rejalashtiradi. Ushbu dizaynda o‘qituvchining eng muhim faoliyati o‘quv mashg‘uloti va maqsadlari haqida chuqur o‘ylash, ularni o‘lchash uchun eng to‘g‘ri baholash vositalarini tanlash va shundan keyingina o‘quv faoliyatini tashkil etishdan iborat bo‘ladi [3, 120–128].

O‘quv mashg‘ulotini rejalashtirishdagi orqaga qarab loyihalash jarayoni **1-rasmda** ko‘rsatilganidek, uchta umumiy bosqichdan iborat bo‘lib, har biri ta’lim sifatini tizimli tahlil va natijaga yo‘naltirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Oxiridan rejalashtirish dizayni (backward design) bosqichlari

Demak, oxiridan rejalashtirish dizayni – ta’lim usullari va baholash shakllarini tanlashdan oldin, maqsadni belgilash orqali ta’lim o‘quv dasturini ishlab chiqish usuli

hisoblanadi. Backward Design uchta asosiy bosqichdan iborat bo'lib, har biri o'quv faoliyatini mantiqan tizimlashtirishga xizmat qiladi:

1. Maqsadlarni belgilash. Birinchi bosqichda o'qituvchi o'quv dasturi yoki kursning standartlari, kompetensiyalari va kutilayotgan natijalarini aniqlaydi. Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarda shakllanishi zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni aniqlab oladi.

2. Baholash vositalarini aniqlash. Ikkinchi bosqichda o'quv jarayonining natijalarini o'lchashga xizmat qiluvchi baholash mezonlari va vositalari tanlanadi. Bu bosqich o'qituvchini o'quv faoliyatini faqat mazmun yetkazish bilan cheklamasdan, balki talabalarning haqiqiy tushunish darajasini isbotlay oladigan dalillarga e'tibor qaratishga undaydi. Baholash jarayoni shakllantiruvchi (jarayon davomida) va yakuniy shakllarda rejalashtiriladi, bu esa o'quvchilar rivojini muntazam kuzatish imkonini beradi.

3. O'quv jarayonini loyihalash. Uchinchi bosqichda o'qituvchi talabalarda maqsadli natijalarga erishish uchun zarur ta'limiy faoliyat, resurslar, metodlar va strategiyalarni belgilaydi. Bu jarayon o'quvchilarning faol ishtirokini, muammoli vaziyatlar asosida o'rganishni, hamkorlik va refleksiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada o'quvchilar chuqur tushunishga, tahliliy fikrlashga va o'z bilimlarini real hayotda qo'llashga tayyorlanadi [3, 7].

Wiggins va McTighe (University of Illinois Chicago) ta'kidlaganidek, o'quvchilarning haqiqiy tushunishga erishganliklari quyidagi olti jihat orqali namoyon bo'ladi:

- ✓ Tushuntirish (Explanation): mavzuni mazmunan asoslab bera olish;
- ✓ Talqin qilish (Interpretation): ma'no va mohiyatni tahlil qilish;
- ✓ Qo'llash (Application): bilimni yangi vaziyatlarda amaliy qo'llash;
- ✓ Perspektiva (Perspective): muammoni turli nuqtai nazardan ko'rish;
- ✓ Hamdardlik (Empathy): boshqa insonlarning fikr va his-tuyg'ularini anglash;
- ✓ O'z-o'zini anglash (Self-knowledge): o'z o'rganish jarayonini tahlil qilish va baholash.

Mazkur komponentlar “chuqur o'rganish” (deep learning) tamoyiliga mos ravishda o'quvchilarni nafaqat ma'lumotni yod olishga, balki uni mantiqan tushunish, tahlil qilish va ijodiy qo'llashga yo'naltiradi. Shu bois Backward Design modeli ta'limda maqsadga yo'naltirilganlik, tizimlilik va tushunishga asoslangan o'qitish tamoyillarini samarali uyg'unlashtiruvchi universal metodologik yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Biz ilmiy ishimizda “Informatikaning nazariy asoslari” fanining Kompyuterning texnik ta'minotiga bag'ishlangan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarini oxiridan rejalashtirish dizayni bo'yicha o'quv jarayoni rejasini tayyorladik (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

O'quv mashg'ulotini oxiridan rejalashtirish dizayni (backward design) rejasi

1-Bosqich. Kutilayotgan natijalar

O'quv mashg'uloti maqsadi: Talabalarga zamonaviy shaxsiy kompyuterlarning asosiy va qo'shimcha qurilmalari, ularning vazifalari haqida nazariy va amaliy ma'lumotlar berish.

Talabalar tushunishi kerak:

- Kompyuterning asosiy qurilmalari
- Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari
- Ona plata va uning tarkibiy qismlari

Asosiy savollar:

- Kompyuterning asosiy qurilmalari?
- Manitor va sichqonchanning turlari, vazifalari?
- Tizim bloki qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgan va ularning vazifalari?
- Printer va skanerning vazifasi va turlari?
- Ona plataning tarkibiy qismlari?

O'quv mashg'uloti mavzusi:
Kompyuterning texnik ta'minoti

Kompetensiyalar:

O'quv mashg'ulotining yakunida siz quyidagilarni bilishingiz kerak:

1. Kompyuterning asosiy qurilmalari
2. Asosiy qurilmalarning vazifasi
3. Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari va ularning vazifalari
4. Printer va skanerning turlari
5. Ona plataning tarkibiy qismi

O'quv mashg'uloti yakunida talaba quyidagilarni qila oladi:

- Kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalarini ko'rsatib, ularning vazifalarini aytib bera oladi
- Kompyuterning texnik ta'minoti bo'yicha bo'layotgan nosozliklarga o'z fikrini bildira oladi

2-bosqich. Talabalar bilimi haqidagi ma'lumotlarni aniqlash va baholash

Shakllantiruvchi baholash:

- Mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha savol – javobda ishtirok etish – 0,3 ball

<ul style="list-style-type: none"> •Berilgan tarqatma materialga javob yozish (har bir to'g'ri javob uchun 0,1 ball) – 0,7 ball •Online test yechish – 1 ball •Topshiriqlarni bajarish – 1 ball 		
3-bosqich. O'quv rejasi		
	<i>Ta'lim shakllari</i>	<i>O'quv tarkibi:</i>
Ma'ruza: 2 soat	jamoaviy	O'quv qo'llanma
Amaliyot: 2 soat	individual	taqdimot
Jami: 4 soat		Videoroliklar
	mustaqil	Ma'ruza videolari

Oxiridan rejalashtirish dizayni talabalarni ta'lim trayektoriyasini qurishga, haqiqiy auditoriyada o'rganish orqali tushunishlariga yordam beradi. O'qituvchilar o'z auditoriyalarida qo'yadigan muhim savollar auditoriyada real o'rganishga katta ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar auditoriyada o'qitish va o'qitish jarayonida shakllantiruvchi baholash vositalaridan ko'proq foydalanadilar [4, 33].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wiggins g., mctighe j. Understanding by design. 2nd ed. – alexandria, va : association for supervision and curriculum development (ascd), 2005. – 370 p
2. Wiggins g., mctighe j. The understanding by design guide to advanced concepts in creating and planning units. – alexandria, va : ascd, 2012. – 160 p
3. Florian, t. P., & zimmerman, j. P. (2015). Understanding by design, moodle, and blended learning: a secondary school case study. Merlot journal of online learning and teaching, 11(1), 120-128 p.
https://jolt.merlot.org/vol11no1/florian_0315.pdf
4. Jensen K., Keegan K., Jensen M. Using understanding by design in the culturally and linguistically diverse classroom. – alexandria, va : ascd, 2018. – 200 p.